

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 760 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислом Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	480
Radjabov Bunyod Abdullalovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	

Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoira Azimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirish	728
I.I.Jo'rayev	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	

O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	
Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KENGASHLAR FAOLIYATINI BAHOLASH USLUBIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH

Ismailov Allayor Rashidovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Innovatsion menejment” kafedrası dotsenti, PhD

ORCID: 0009-0000-6148-342X

Annotatsiya: Maqolada aksiyadorlik jamiyatlarida Kengashlar faoliyatini baholash amaliyoti bo'yicha aniqlangan kamchiliklar va muammolar yuzasidan korporativ boshqaruvning funksional sifatini baholashning mezonlar va ko'rsatkichlar hamda korporativ boshqaruv faoliyati samaradorligini iqtisodiy-moliyaviy va bozor faoliyatiga ta'sirini baholashning metodologik yondashuv tavsiya etilgan.

Kalit so'zlar: kengashlar faoliyatini, korporativ boshqaruv indeksi, direktorlar kengashi tarkibi, kengash hajmi, moliyaviy shaffoflik va tashqi nazorat, hisobdorlik, aksiyadorlar huquqlari, korporativ boshqaruv kodeksi, bozor ulushi.

Abstract: The article recommends criteria and indicators for assessing the functional quality of corporate governance and a methodological approach to assessing the impact of corporate governance effectiveness on economic, financial and market activity, in view of the shortcomings and problems identified in the practice of assessing the activities of the Boards in joint-stock companies.

Key words: board activities, corporate governance index, composition of the board of directors, board size, financial transparency and external control, accountability, shareholder rights, corporate governance code, market share.

Аннотация: В статье рекомендованы критерии и показатели оценки функционального качества корпоративного управления, а также методический подход к оценке влияния эффективности корпоративного управления на экономическую, финансовую и рыночную деятельность, исходя из выявленных на практике недостатков и проблемы оценки деятельности советов акционерных обществ.

Ключевые слова: оценка деятельности совета директоров, индекс корпоративного управления, состав совета директоров, размер совета директоров, финансовая прозрачность и внешний контроль, подотчетность, права акционеров, кодекс корпоративного управления, доля рынка.

KIRISH

Xalqaro kompaniyalar tomonidan korporativ boshqaruv tizimida Direktorlar Kengashining o'rnini jiddiy qayta ko'rib chiqish uchun sabab bo'ladi. Xalqaro ekspert tashkilotlari va davlat nazorat organlari yaxshi korporativ boshqaruv standartlarini qayta ko'rib chiqish jarayonida faol ishtirok etib, turli tashkilotlarning inqirozga har doim ham yetarli darajada javob bermaslik sabablarini izlash, shuningdek, kelajakda shu kabi muammolarni hal qilishning umumiy strategik yo'nalishlarni ishlab chiqishga harakat qiladi.

O'zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirish, mulkiy munosabatlarni tartibga solish, xususiy mulk daxlsizligini kafolatlash borasida ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son¹ “2022 – 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi Farmonida “Mulkiy huquqlarning daxlsizligini ishonchli himoya qilish hamda davlat organlarining mulkiy munosabatlarga noqonuniy aralashuvini cheklash” bo'yicha ustuvor maqsadlar belgilab berilgan[1].

Rivojlangan mamlakatlar tajribasiga asoslangan dunyo miqyosida tan olingan eng yaxshi korporativ boshqaruv amaliyoti nuqtayi nazaridan, Kuzatuv Kengashi aksiyadorlik jamiyatining korporativ boshqaruv tizimini asosiy bo'g'ini bo'lib, uning faoliyati samaradorligiga katta ta'sir ko'rsatadi.

1 <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

Direktorlar kengashlari faoliyati samaradorligini baholash sohasidagi eng yaxshi xalqaro tajribalar namunalaridan foydalangan holda O'zbekistonda korporativ boshqaruvning haqiqiy holatidan kelib chiqqan holda Kengashlarni baholash tartibini ishlab chiqish va bu borada baholash o'tkazish asosiy maqsad hisoblanadi.

Kengash faoliyatini baholashning asosiy maqsadi uning jamoaviy boshqaruv organi sifatida faoliyati samaradorligi darajasi va uning faoliyati kompaniyaning rivojlanish ehtiyojlariga qanday mos kelishini aniqlashdir.

O'zbekiston Respublikasida ham korporativ boshqaruvning zamonaviy tamoyillarini shakllantirish, ilmiy-uslubiy asoslarini yaratish borasida ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Korporativ boshqaruv sohasida amalga oshirilgan ilk ilmiy tadqiqotlar tomonidan amalga oshirilgan. Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ harakatlarni baholash bo'yicha iqtisodchi olimlar va mutaxassislar tomonidan o'zlarining tadqiqotlarida va xalqaro konferensiyalarda fikr va mulohazalarini keltirib o'tishgan. Ular tomonidan aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ harakatlarni baholash amaliyotini takomillashtirish, aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ harakatlarni baholashning o'rni va ularning salbiy va ijobiy jihatlarini o'z davrlaridagi mavjud holatlar bo'yicha ko'rsatib o'tishgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

D.S. Tagaverdiyevaning tadqiqotlarida korporativ boshqaruv sifatini baholashning etalon bilan taqqoslash usuli, benchmarking tizimi asosida baholash, kapital qiymatini aniqlash usuli, mulkning yakuniy qiymatini aniqlash usuli, korporativ boshqaruv sifati bo'yicha jozibador investitsion ko'rsatkichlar asosida baholash metodologiyalari taklif etilgan[2].

I.S. Romyansev tomonidan korporativ boshqaruv samaradorligini miqdoriy baholash metodologiyasi taklif etilgan. Metodologik yondashuvda aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini moliyaviy natijalar asosida va bozor qiymatlari ortib borishi asosida aniqlash bo'yicha matematik apparat taklif etgan[3].

N.A. Volkova o'zining tadqiqotlarida korporatsiyaning korporativ boshqaruvi samaradorligini baholash modeli har biri korxonaning iqtisodiy xususiyatlarini ham, uning xodimlarining sifat tarkibini ham hisobga olgan holda iqtisodiy ko'rsatkichlardan shakllanuvchi tarkibiy qismlar tizimi sifatida baholanishi lozimligi e'tirof etiladi[4].

N.V. Gorodnova tadqiqotlarida davlat ishtirokidagi korporativ tuzilmalarni boshqarish tizimi variantlarini qiyosiy juftlik bilan baholash metodologiyasi va algoritmini taklif etadi[5].

O'zbekiston Respublikasida ham korporativ boshqaruvning zamonaviy tamoyillarini shakllantirish, ilmiy-uslubiy asoslarini yaratish borasida ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Korporativ boshqaruv sohasida amalga oshirilgan ilk ilmiy tadqiqotlar A.Karimov, B.Berkinov tomonidan amalga oshirilgan. A.Karimov tadqiqotlari korporativ boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobi va auditni takomillashtirishga qaratilgan.[6].

B.Berkinov tadqiqotlarida esa korporativ boshqaruvning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish asosida korxonalarining iqtisodiy samaradorligini ta'minlashga qaratilgan[7].

Korporativ boshqaruvning zamonaviy uslublarini chuqur o'rganib chiqib, ularning negizini tashkil etuvchi nazariyalar va konsepsiyalarni o'rganib, mavjud tendensiyalarni aniqlab, O'zbekiston korporativ boshqaruv tizimiga joriy etish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar D.Suyunov tomonidan tadqiqotlar amalga oshirilgan. D.Suyunovning fikriga ko'ra aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini baholash bo'yicha savolnomadan korporativ boshqaruv kodeksini joriy etishga tayyorgarlik jarayonlarini baholash bo'yicha savollarni to'liq chiqarib tashlash zarur[9].

N.Rasulov tomonidan sanoat tarmoqlarida shakllangan korporativ boshqaruv tizimlari va ularni innovatsion rivojlanishga ta'sirini o'rganishga qaratilgan tadqiqotlarida keltirilgan. Uning fikricha Korporativ tuzilmalarning innovatsion salohiyati, boshqaruv samaradorligi davlat tomonidan samarali va izchil amalga oshirilayotgan faol investitsiya siyosati, xususiy mulkchilik sohasidagi islohotlar, rivojlangan xorij tajribasini tatbiq etish hamda innovatsion jarayonlarni yanada faollashtirish, zarur dolzarb ilmiy va amaliy muammolar ekanligi[10].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kimyo sanoati tarmog'idagi aksiyadorlik jamiyatlarida Kengashlar faoliyatini baholash amaliyotini takomillashtirish bo'yicha mavjud bo'lgan ilmiy tadqiqotlarni o'rganish, qiyosiy solishtirish, statistik ma'lumotlarni o'rganish va iqtisodiy jihatdan taqqoslash va tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, ilmiy abstraksiyalash, ma'lumotni guruhlash, analiz va sintez, induksiya va deduksiya usullaridan keng foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

«O'zkiyosanoat» AJ korxonalarining ijroiya organida faoliyat yurituvchilar, boshqaruv raislari, ularning o'rinbosarlari, buxgalterlar va jamiyat kuzatuv kengashi a'zolaridan 27 ta savoldan iborat anketa² so'rovnomalari o'tkazildi.

2 Shakllantirilgan anketa internetning quyidagi manbasida keltirilgan: <https://goo.gl/forms/n2KyQPGXE3>

Aksiyadorlik jamiyatlarining Kengash faoliyatini baholash bo'yicha anketa savollari Liykert³ shkalasi bo'yicha tuzilgan. Liykert shkalasi sifat o'zgaruvchilarini 5 daraja bo'yicha baholash imkoniyatini beradi. Liykert shkalasi bo'yicha baholangan o'zgaruvchilar bo'yicha so'rovnoma maxlumotlari SPSS Statistics (Statistical Package for the Social Sciences) paket dasturiy tizimidan foydalanib tahlil qilinadi. Tahlilning birinchi bosqichida o'zgaruvchilarning statistik ahamiyatligi tekshiriladi va natijalar maqsadga muvofiq bo'lsa keyingi bosqichda omilli tahlil o'tkazildi.

Zamonaviy statistikada omilli tahlil belgilar, narsa yoki hodisalarning real hayotiy munosabatlariga asoslanib, o'rganilayotgan hodisa yoki jarayonlarning to'plam tuzilishi va rivojlanish mexanizmining yashirin (latent) umumiy xususiyatlarini aniqlash imkonini beruvchi usullar to'plami sifatida o'rganiladi.

Omilli tahlil (Factor analysis) – o'zgaruvchilarning qiymatlari o'rtasidagi munosabatlarni o'rganish uchun qo'llaniluvchi ko'p o'lchovli statistik tahlil usulidir. Ma'lum o'zgaruvchilarning qiymatlari noma'lum parametrlarga xos bog'liqlik yoki tasodifiy xatolarga bog'liq degan taxminga asoslanadi.

Matematik jihatdan, omilli tahlil bir nechta regressiya tahliliga o'xshaydi, chunki har bir o'zgaruvchi asosiy omillarning chiziqli kombinatsiyasi shaklida namoyon bo'ladi:

$$X_i = A_{i1}F_1 + A_{i2}F_2 + A_{i3}F_3 + \dots + A_{im}F_m + V_iU_i \quad (1.1)$$

X_i - i omillarning standart o'zgaruvchisi;

- i o'zgaruvchiga nisbatan j omilning standart regressiya koeffitsiyenti;
- umumiy omil;
- l omil bo'yicha j o'zgaruvchining standart regressiya koeffitsiyenti;
- o'zgaruvchan l omilning ahamiyatli koeffitsiyenti;
- jami omillar son;

Tanlangan o'zgaruvchilar bo'yicha yashirin omillar aniqlanadi, ular o'zgaruvchilar bilan chiziqli bog'langan degan farazga asoslanadi. Uni matematik ifodasini quyidagi ko'rinishda ifodalaniadi (1-rasm).

$$F_i = W_{i1}X_1 + W_{i2}X_2 + W_{i3}X_3 + \dots + W_{ik}X_k \quad (1.2)$$

W_i - omilning natijaviy og'irligi;

K - o'zgaruvchilar soni

1-rasm. Omilli tahlil modeli⁴.

Yuqoridagi omilli tahlilning umumiy statistik metodologiyasini aksiyadorlik jamiyatlarining Kengash faoliyatini baholashga interperatsiyasi asosida Kengashlar faoliyati samaradorligini ta'minlash imkoniyatiga ega eng muhim omillarini aniqlash imkoniyati yaratiladi.

Omilli tahlil jarayoni 8 bosqichdan iborat bo'lib, (1-rasm) asosiy statistik tushunchalar quyidagilardan iborat:

Bartlett testi (Bartlett's test) – bosh to'plamlarning normal dispersiyalarini bir xil hajmli tanlanmalar bo'yicha taqqoslash. Bu test bog'liq o'zgaruvchining mustaqil o'zgaruvchiga nisbatan korrelyatsion matrisaga ko'ra bog'liq bo'lsa ($r=1$), bog'liq bo'lmasa ($r=0$).

3 Likert shkalasi (1-3), (1-5), (1-7) bo'lgan sonli qiymatlarni qabul qiluvchi, omillarni baholash uchun foydalaniluvchi son qiymatlar hisoblanadi.

4 Muallif ishlanmasi.

Kolleniarlik (Communality) – agar o'zgaruvchilar chiziqli bog'langan bo'lsa, kollinearlik mavjud, bog'liqlik bo'lsa multikollinear hisoblanadi;

Korrelatsion matrisa (Correlation matrix) – tanlangan barcha o'zgaruvchilarning jadval ko'rinishida korrelatsiya koeffitsiyentini ko'rsatuvchi matritsa hisoblanadi

Mustaqil o'zgaruvchi (Eigenvalue) – har bir omilga bog'liq o'zgaruvchilarni aks ettiradi;

Omilarning og'irligi (Factor loadings) – har bir omilning ta'sir darajasini ko'rsatuvchi koeffitsiyentlar.

Omilning og'irlik grafigi (Factor loading plot) – omilarning og'irlik kuchini grafik ko'rinishda ifododalanishini aks ettiruvchi chizma.

Kaiser–Meyer–Olkin (KMO) – tanlangan omillardan namunalar olish uchun tekshiriladigan koeffitsiyent bo'lib, uning qiymati (0,56 dan 1 gacha qiymatlarni qabul qiladi).

Variatsiya koeffitsiyenti (Percentage of variance.) – har bir omilning dispersiyasi. Qoldiq (Residuals) – qoldiq qiymatlar (2-rasm).

2-rasm. Omilli tahlil jarayoni⁵.

Jami to'plangan anketalar soni 122 tani tashkil etdi. Anketa savollar (Qn) asosida yashirin o'zgaruvchilarni aniqlash bo'yicha SPSS Statistics paket dasturidan foydalanib quyidagilar aniqlandi (1-jadval).

1-jadval.

KMO va Bartlett mezon		
Kayzer-Mayer-Olkin (KMO)ning tanlash adekvatligi chorasi		0,875
	Taxminiy Xi-kvadrat	4228,463
Bartlettning aylanish mezon	Tarkibi	351
	Qiymati	0,000

Birinchi bosqich statistikasi ahamiyatligini Kayzer-Meyer-Olkin (KMO) testi asosida tekshirish (2-jadval).

5 Muallif ishlanmasi.

2-jadval.

Dispersion tahlil natijalari

Komponent	Dastlabki shaxsiy belgilari			Chiqarish yuklamalari kvadratlari yig'indisi	
	Jami	Dispersiya foizlari	Yig'indi, %	Jami	Dispersiya foizlari
1.	7,125	26,390	26,390	7,125	26,390
2.	2,596	9,615	36,005	2,596	9,615
3.	2,039	7,551	43,557	2,039	7,551
4.	1,456	5,394	48,951	1,456	5,394
5.	1,257	4,657	53,608		
6.	1,046	3,874	57,482		
7.	0,962	3,564	61,046		
8.	0,837	3,100	64,146		
9.	0,786	2,913	67,058		
10.	0,761	2,818	69,877		
11.	0,726	2,688	72,565		
12.	0,698	2,585	75,149		
13.	0,654	2,422	77,572		
14.	0,623	2,308	79,880		
15.	0,587	2,175	82,054		
16.	0,562	2,082	84,136		
17.	0,545	2,019	86,155		
18.	0,508	1,883	88,038		
19.	0,488	1,806	89,844		
20.	0,443	1,640	91,483		
21.	0,441	1,632	93,115		
22.	0,375	1,389	94,505		
23.	0,368	1,363	95,868		
24.	0,339	1,257	97,124		
25.	0,325	1,202	98,327		
26.	0,280	1,036	99,363		
27.	0,172	0,637	100,000		

Kayzer-Mayer-Olkin (KMO) testi 0,56 dan katta. Ozodlik darajasi 15,0 da p(value) qiymati 0,05 dan kichik, ya'ni ahamiyatlidir. KMO statistikasi 0 dan 1 gacha o'zgarib turadi va bir qanchalik yaqin bo'lsa, omil tahlilidan foydalanish yanada oqilona bo'ladi. Odatda, KMO statistikasi 0,5 dan oshsa, omillarni tahlil qilish maqsadga muvofiqdir.

«O'zkiyosanoat» aksiyadorlik jamiyatlarining Kengashlari faoliyatini baholash bo'yicha anketa natijalarini asosiy komponentlar tahlili (principal components analysis) asosida amalga oshirilgan tahlil natijalari bizga 4 ta yashirin omil mavjud ekanligini aniqlash imkonini berdi. Dispersion tahlil natijalariga ko'ra jami tanlangan 27 ta o'zgaruvchilarning o'zaro dispersiyasi natijalariga ko'ra, o'zaro bog'liq 4 ta komponentda yashirin omillar mavjudligi va ular o'rtasida quyidagicha dispersiya mavjudligi aniqlandi. 1-komponentning umumiy ta'sir doirasi 26 foiz, 2-komponentniki 9,6 foiz, 3-komponentniki 7,5 foiz hamda 4-komponentniki 5,3 foizni tashkil etdi. Aniqlangan 4 ta yashirin omil bo'yicha jami o'zgaruvchilarni aniqlab quyidagi jadvalni tuzish mumkin (3-jadval).

3-jadval. «O'zkimyosanoat» aksiyadorlik jamiyatlarining Kengashlari faoliyati bo'yicha yashirin omillarni aniqlash va o'zgaruvchilarning o'rtacha koeffitsiyenti⁶.

№	Ko'rsatkichlar	Omilning belgilanishi	O'rtacha qiymat
Yashirin omil (F1) - Kengashning strategik ta'sir doirasi			
1.	Kengash Kompaniya faoliyatini umumiy boshqarish va uning strategiyasini belgilashda o'z vazifalarini samarali bajaradi	Q1.1	0,499
2.	Kengash o'z roli, vakolatlari va ustuvor yo'nalishlarini tushunadi	Q1.2	0,375
3.	Kengash Kompaniyaning qadriyatlarini, missiyasini, strategiyasini va biznes rejalarini biladi va tushunadi va faoliyatning asosiy masalalarini hal qilishda ularni hisobga oladi	Q1.3	0,456
4.	Kengash ijro etuvchi organ ishini baholash bo'yicha o'z vazifalarini bajaradi	Q1.4	0,498
5.	Kengash doimo korxonaning istiqboldagi o'zgarishlarga moslashuvchanligi ta'minlashga alohida ahamiyat qaratadi	Q1.5	0,536
6.	Kengash Jamiyatning innovatsion faoliyatiga yuqori ahamiyat qaratadi	Q1.6	0,569
7.	Kengash Jamiyatning raqamli transformatsiyalov faoliyatiga alohida ahamiyat qaratadi	Q1.7	0,517
8.	Kengash Jamiyatning global iqtisodiyotga transformatsiyalashuv faoliyatiga alohida ahamiyat qaratadi	Q1.8	0,222
9.	Kengash Jamiyatning faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan xatarlarni boshqarish masalalariga muhim ahamiyat qaratadi	Q1.9	0,224
Yashirin omil (F2) - Kengashning operatsion faoliyatga ta'sir doirasi			
10.	Jamiyat Ustavi va ichki qoidalari Kengash faoliyatidagi masalalarni aniq va to'liq tartibga soladi	Q2.1	0,458
11.	Kengashning tarkibi jamiyat ehtiyojlariga javob beradi	Q2.2	0,552
12.	Kengash Kompaniyaning moliyaviy-xo'jalik faoliyatini to'g'ri nazorat qilish uchun zarur vositalarga ega	Q2.3	0,637
13.	Kengash a'zolarining rotatsiya va vorislik masalalari belgilangan tartibda hal etiladi	Q2.4	0,526
14.	Kengash jamoa bo'lib ishlaydi	Q2.5	0,511
15.	Kengash a'zolari o'zlarining nazorat funksiyalarini samarali bajarish uchun Jamiyat faoliyati va uning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish uchun etarli vaqt ajratadilar	Q2.6	0,225
Yashirin omil (F3) - Kengashning ichki barqarorligi			
16.	Kengashning shaxsiy tarkibi muvozanatli va uning samarali ishlashiga imkon beradi	Q3.1	0,457
17.	Kengash a'zolarining ko'nikmalari va tajribalarining kombinatsiyasi maqbuldir	Q3.2	0,542
18.	Mustaqil deb topilgan Kengash a'zolari haqiqatan ham mustaqil	Q3.4	0,518
19.	Taftish qo'mitasi Kengash samaradorligini sezilarli darajada oshiradi	Q3.5	0,452
20.	Kengash qo'mitalari faoliyati Kengash samaradorligini sezilarli darajada oshiradi	Q3.6	0,634
21.	Kengash raisi Kengashga rahbarlik qilish uchun barcha zarur funksiyalarni bajaradi	Q3.7	0,530
Yashirin omil (F4) - Kengash majlislarining ta'sir doirasi			
22.	Kengash majlislariga raisining rahbarligi samarali hisoblanadi	Q4.1	0,427
23.	Kengash o'z faoliyatini samarali rejalashtiradi va aniq uchrashuvlar jadvaliga ega	Q4.2	0,611
24.	Majlislarni o'tkazish va qarorlar qabul qilish uchun zarur bo'lgan materiallar oldindan va obyektiv qarorlar qabul qilish uchun yetarli miqdorda Kengash a'zolariga yuboriladi	Q4.3	0,559
25.	Kengash majlislarida ochiq fikr almashish ta'minlanadi	Q4.4	0,299
26.	Majlislarda kun tartibi bo'yicha asosli qarorlar qabul qilish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etadi	Q4.5	0,610
27.	Kengash majlisining protokoli muhokama qilingan masalalar va qabul qilingan qarorlarning mohiyatini to'liq aks ettiradi	Q4.6	0,442

6 Muallif hisob-kitob natijalari asosida tuzilgan.

Omili tahlilning eng muhim tarkibiy qismi asosiy komponentlar matritsasi tuzishdan iborat. Tahlil natijalari bizga omillarni 4 ta asosiy komponentga ajratadi. Bu komponentlar matritsasi 2.10-jadvalda aks etgan. Bunda omilli tahlilning «viramaks» usulidan foydalaniladi. Shuningdek ta'sir doirasi past bo'lgan omillarni chiqarish imkoniyati mavjud. Bu holatda tahlillardan Q4.4, Q1.8, Q1.9 o'zgaruvchilar chiqib ketadi. Shuningdek yo'qotilgan omillarni ham inobatga olish kerak (4-jadval).

4-jadval. Tizimlashtirilgan asosiy komponentlar matritsasi⁷.

O'zgaruvchilar	F1- Kengashning strategik ta'sir doirasi	F2 - Kengashning operatsion faoliyatga ta'sir doirasi	F3 - Kengashning ichki barqarorligi	F4 - Kengash majlislarining ta'sir doirasi
Q1,1	0,707			
Q1,2	0,595			
Q1,3	0,678			
Q1,4	0,764			
Q1,5	0,709			
Q1,6	0,732			
Q1,8	0,479			
Q2,1		0,652		
Q2,2		0,732		
Q2,3		0,728		
Q2,4		0,777		
Q2,6		0,688		
Q3,1			0,577	
Q3,2			-0,706	
Q3,3			0,715	
Q3,4			-0,779	
Q3,5			0,755	
Q3,6			-0,672	
Q4,1				0,770
Q4,2				0,757
Q4,3				0,516
Q4,4				0,788
Q4,5				0,582
Q4,6				0,700
Q4,7				0,745

Tahlillar asosida biz 4 ta yashirin omilga ega bo'ldik va ularning o'zaro munosabatlarini ko'rib chiqamiz. Yashirin omillar bo'yicha olingan korrelyatsiya matritsasi asosida ularning o'zaro ta'sir doirasini aniqlash imkoniyati mavjud.

SmartPLS paket dasturi asosida yuqorida keltirilgan va asosiy komponentlarni tashkil etuvchi yashirin o'zgaruvchilar asosida SEM modeli bo'yicha PLS algoritmini tuzish kengashlar faoliyatini asosiy omillarni tasniflashga, barcha omillarning o'zaro aloqalari, munosabat va ta'sirlarini kuzatish imkoniyati mavjud.

Yashirin omillarning o'zaro bog'liqligini biz dissertatsiyaning asosiy yo'nalishidan kelib chiqqan holda F1-Kengashning strategik ta'sir doirasiga nisbatan aniqlaymiz. Korporativ boshqaruv tizimida kengashning asosiy yo'nalishi eng muhim strategik maqsadlarga intilish hisoblanadi. Shunga asosan biz «SmartPLS 4.0» dasturiy paketi asosida Kengashning strategik ta'sir doirasiga qolgan yashirin omillar samarasini aniqlaymiz. Buning uchun SmartPLS 4.0 paket dasturi asosida omillarning bog'lanish yo'l diagrammasini tuzamiz (3-rasm).

⁷ SmartPLS paket dasturi asosida olingan natijalar.

3-rasm. Kengashning strategik ta'sir doirasiga qolgan yashirin omillarning samarasini PSL-SEM algoritmi⁸.

Olingan natijalari bo'yicha regressiya yuklanishining standartlashgan koeffitsiyenti β (Path Coefficients) SmartPLS 4.0 dasturiy paketi bo'yicha o'zgaruvchilar orasidagi sabab-oqibat bog'lanishlar kuchini baholash uchun ishlatiladi. Bu koeffitsiyent ilk bor «yo'l koeffitsiyenti» sifatida Wright tomonidan⁹ kiritilgan. Bunday koeffitsiyent -1 va +1 o'rtasidagi standartlashtirilgan koeffitsiyentlar hisoblanib, +1 ga yaqin koeffitsiyentlar kuchli ijobiy aloqani ko'rsatadi va aksincha. Olingan natijalardan ma'lumki, Korporativ boshqaruv tizimida kengashlarning strategik ta'sir doirasiga (F1) F2 - Kengashning operatsion faoliyatga ta'sir doirasi va F4 - Kengash majlislarining ta'sir doirasi manfiy samaraga ega. Korporativ boshqaruv tizimida F3 - Kengashning ichki barqarorligining esa strategik vazifalarni hal etishdagi muhim omil hisoblanadi. (5-jadval).

5-jadval. Yo'l koeffitsiyentlari/ Jami samara¹⁰.

Yashirin o'zgaruvchilar	Yo'l koeffitsiyentlari
F2 -> F1	-0,174
F3 -> F1	0,388
F4 -> F1	-0,144

Tahlil natijalaridan ma'lumki, korporativ boshqaruv tizimida kengashlarning operatsion faoliyati samarali yo'lga qo'yilmagan va Kengash majlislarining asosiy faoliyati mavjud holatga baho berish bilan cheklanadi.

«O'zkimyosanoat» aksiyadorlik jamiyatlarining korporativ boshqaruv tizimida PSL-SEM algoritmi asosida Kengash operatsion faoliyatining salbiy (F2=-0,174), Kengash ichki barqarorligining ijobiy (F3=0,388), Kengash majlislarining salbiy (F4=-0,144) ta'sirlarini aniqlash orqali kuzatuv kengashining boshqaruv darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi yashirin omillarni tartibga solish taklifi asoslangan;

Yuqoridagi tahlil natijalaridan kelib chiqqanda «O'zkimyosanoat» AJ korporativ boshqaruv tizimida kengashlar faoliyati samaradorligini oshirish ularning strategik qarorlar qabul qilishi uchun mas'uliyatini oshirish, kengash yig'ilishlarida aksiyadorlarning ijro organlari faoliyatiga ta'sirning motivatsion mexanizmlarini yaratish, kengashlarning strategik muhim qarorlar qabul qilishi bo'yicha aniq ko'rsatmalarni ishlab chiqish maqsadga muvofiq.

8 SmartPLS paket dasturi asosida olingan natijalar.

9 Dodge, Y. (2003) The Oxford Dictionary of Statistical Terms, OUP. ISBN 0-19-920613-9

10 SmartPLS paket dasturi asosida olingan natijalar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kimyo sanoati O'zbekiston iqtisodiyotining drayver tarmog'i sifatida qishloq xo'jaligi, neft-gaz va boshqa sanoatlar rivojlanishi uchun birlamchi xomashyolar ishlab chiqarish yo'naltirilgan eng muhim strategik tarmoq sifatida o'rganiladi.

O'zbekiston Respublikasida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishning 2010–2021-yillardagi yillik o'rtacha o'sish sur'atlari 5,8 foizni tashkil etgan bo'lsa, kimyo sanoatining o'rtacha yillik o'sish sur'atlari 6,2 foizni tashkil etgan.

1. Aksiyadorlik jamiyatlarining kuzatuv kengashi Kompaniya faoliyatini umumiy boshqarish va uning strategiyasini belgilashda o'z vazifalarini samarali bajaradi

2. Aksiyadorlik jamiyatlarining kuzatuv kengashi faoliyatini baholash bo'yicha aksiyadorlik jamiyatlari korporativ boshqaruv tizimida kengashlar faoliyati samaradorligini oshirish ularning strategik qarorlar qabul qilishi uchun mas'uliyatini oshiradi.

3. Kuzatuv kengashi yig'ilishlarida aksiyadorlarning ijro organlari faoliyatiga ta'sirning motivatsion mexanizmlarini yaratishga xizmat qiladi.

4. Kuzatuv kengashining strategik muhim qarorlar qabul qilishi bo'yicha aniq ko'rsatmalarni ishlab chiqish bo'yicha strategik qarorlar qabul qilish imkoniyatini ta'minlaydi.

5. Aksiyadorlik jamiyatlarning moliyaviy iqtisodiy faoliyat samaradorligiga ijobiy ta'siri oshirishga xizmat qiladi.

6. Aksiyadorlik jamiyatlari ijro organining samarali faoliyati va uning butun samaradorligiga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi.

7. Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyati samaradorligini oshirishga ko'maklashish, ularda zamonaviy korporativ boshqaruv usullarini joriy etish va takomillashtirish.

8. Korporativ tuzilmalarda korporativ boshqaruvning funksional sifatini baholashda aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy-iqtisodiy faoliyati, kengashlar faoliyati va bozor faoliyati samaradorligini aks ettiruvchi ko'rsatkichlarga ajratilgan mezon va ko'rsatkichlari tizimidan foydalanish boshqaruvning institutsional va funksional mexanizmlaridagi asosiy muammolarni aniqlash imkoniyatini beradi.

9. Ijroiya organi (boshqaruv va bosh direktor) faoliyati samaradorligini baholashda tanlab olinadigan samaradorlikdagi eng muhim ko'rsatkichlarning (SMK) muvozanatini ta'minlash va ularning umumiy ko'rsatkichlarini shakllantirishda o'rnini belgilash jarayonlarini tartibga solish muhim ahamiyatga ega.

10. Mazkur mezonlarni shakllantirishda moliyaviy ko'rsatkichlardan tashqari biznes jarayonlari, mijozlar bilan munosabatlar, personalni rivojlantirish jihatlari ham qamrab olinishi maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 – 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" PF-60-sonli Farmoni <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>.
2. Corporate Governance, Christine A Mallin, OXFORD University Press, www.oup.com, ISBN 978-0-19-928900.
3. Standard & Poor's. [Electronic resource]. – Mode of access: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Standard & Poor's](https://ru.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor's). – Date of access: 31.08.2020.
4. Таговвардиева Д. С. Методы оценки эффективности корпоративного управления // Russian Journal of Economics and Law. 2012. No2 (22). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-otsenki-effektivnosti-korporativnogo-upravleniya> (дата обращения: 10.05.2022).
5. Румянцев Илья Сергеевич Анализ количественных методов оценки эффективности корпоративного управления в современных российских условиях. // Вестник Челябинского государственного университета. 2011. No 31. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-kolichestvennyh-metodov-otsenki-effektivnosti-korporativnogo-upravleniya-v-sovremennyh-rossiyskih-usloviyah> (дата обращения: 10.05.2022).
6. Волкова Н.А. Модель оценки уровня эффективности корпоративного управления. // Статистика и экономика, 2018. - No 2. 2. - С. 49-58.
7. Городнова Н. В., Хайкин В. З. Методика оценки эффективности корпоративного управления интегрированными структурами с государственным участием. //Вестник УГТУ-УПИ. Серия экономика и управление, 2009.-No 2. - 2009. - Т. 2. - С. 23-32.
8. Karimov A. Korporativ boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobi va auditni takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari. 08.00.08.– «Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit». Iqtisod fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati. – Toshkent, 2008.
9. Suyunov D. Xoshimov E. Korporativ boshqaruv modellari: konseptual jihatlar, zamonaviy tendensiyalar va konvergensiya imkoniyatlari. "Iqtisodiyot va innovasion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 2017 yil.; Suyunov D.X. Korporativ boshqaruv mexanizmi: muammo va yechimlar. Monografiya. – T.: Akademiya, 2006. – 116 b.
10. Rasulov N. Korporativ tuzilmalarda innovasion jarayonlarni strategik boshqarish uslubiyotini takomillashtirish. 08.00.13 – Menejment (iqtisodiyot fanlari). Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent: TDIU, 2020 y.

11. Ashurov Z. Aksiyadorlik korxonalarida korporativ boshqaruvning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish. 08.00.13 – Menejment ixtisosligi bo'yicha Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent shahri, 2019. - 72 b.
12. Babić, V. M., Nikolić, J. D., and Erić, J. M. (2011). Rethinking board role performance: towards an integrative model. *Econ. Ann.* 16, 140–162. doi: 10.2298/EKA1190140B
13. Varshney, A., V. Kaul, and V. Vasal. 2012. Corporate governance index and firm performance: Empirical evidence from India (pp.1–35). Retrieved from SSRN <http://ssrn.com/abstr act=21034 62> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.21034 62>.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>